

Zentrum für Technologiefolgen-Abschätzung
Centre d'évaluation des choix technologiques
Centro per la valutazione delle scelte tecnologiche
Centre for Technology Assessment

RoboCare

Les soins de santé à l'âge des automates

Résumé de l'étude de TA-SWISS «Robotik in Betreuung und Gesundheitsversorgung»

L'étude «Robotik in Betreuung und Gesundheitsversorgung» a été réalisé avec le soutien de la Commission pour la technologie et l'innovation CTI, l'Académie suisse des sciences humaines et sociales ainsi que l'Académie suisse des sciences médicales.

Becker Heidrun, Scheermesser Mandy, Früh Michael, Treusch Yvonne, Auerbach Holger, Hüppi Richard, Meier Flurina

Robotik in Betreuung und Gesundheitsversorgung

TA-SWISS, Centre d'évaluation des choix technologiques (éd.). vdf Hochschulverlag AG der ETH Zürich, 2013.

ISBN 978-3-7281-3520-9

Aussi disponible en open access: www.vdf.ethz.ch

Ce résumé est également disponible en ligne: www.ta-swiss.ch

Table des matières

En bref: robots dans l'accompagnement et les soins médicaux.....	4
1 Un vaste cahier des charges pour les robots.....	5
La pénurie de personnel soignant requiert des solutions.....	5
En point de mire: appareils d'entraînement, téléprésence et robots autonomes	5
S'entraîner avec ARMin et se promener avec SmartCane.....	6
Le thérapeute à l'écran.....	6
Supports en métal et en plastique.....	7
2 Test de résistance pour les robots	8
Le marché de la santé caractérisé par la hausse constante des coûts et le manque de personnel	8
Une culture marquée par les appareils et les gadgets	8
La pénurie d'énergie, l'un des obstacles à la robotique	8
Des munitions pour les futures escarmouches légales	9
L'analyse PESTEL.....	9
3 Des attentes élevées, mais des appréciations sceptiques	10
Un diktat de la mode coûteux.....	10
Etre autonome ou dépendant de la technique?	10
Une technologie faite pour les utilisateurs.....	11
Groupes-témoins et ateliers d'experts en tant que baromètre de confiance	11
4 Un parfum de science fiction aux chevets des malades?.....	12
Les robots d'entraînement ne peuvent pas remplacer les thérapeutes	12
Un conseil plus efficace grâce à la téléprésence	12
Le piège éthique des robots socialement interactifs.....	13
5 Une gestion politique ciblée plutôt que le laisser-faire	15
Encourager et débattre.....	15
Utiles, abordables, performants.....	16
Façonner l'avenir	16
Les scénarios: une représentation condensée de l'avenir	16
Etude «Robotique dans l'accompagnement et les soins médicaux»	17
Impressum.....	18

En bref: robots dans l'accompagnement et les soins médicaux

Dans l'industrie, les tâches répétitives, difficiles et dangereuses sont depuis longtemps effectuées par des robots, qui travaillent de manière remarquablement précise. Grâce aux progrès enregistrés dans les domaines de l'intelligence artificielle et de la production de matériaux réagissant au toucher, de tels appareils pourraient aussi être utilisés dans des activités requérant encore davantage de doigté. Qui plus est, le manque de personnel soignant ouvre de nouvelles perspectives pour le recours à des robots et des appareils autonomes dans l'accompagnement et les soins médicaux.

Leurs chances ...

Les robots pourraient décharger les soignants des travaux physiquement éprouvants et des activités de routine, ce qui leur laisserait davantage de temps pour les patients. Ces derniers pourraient acquérir une plus grande autonomie grâce aux robots d'assistance: fauteuils roulants ou aides à la marche intelligents réduiraient leur dépendance vis-à-vis d'accompagnants humains. Des robots de service pourraient par ailleurs assumer d'importantes tâches ménagères, ce qui permettrait aux personnes ayant besoin d'une assistance de vivre plus longtemps de manière autonome.

... leurs risques ...

Si les robots réduisaient les contacts directs entre le personnel soignant et les patients, la relation et la collaboration entre ces derniers pourraient s'en ressentir. Le risque de décisions erronées s'accroîtrait, d'où une diminution de la qualité des soins médicaux. Par ailleurs, l'isolement des malades augmenterait la perte de contacts humains et réduirait l'attrait des professions médicales pour de nombreuses personnes. De plus, sans une protection adéquate des données, les informations collectées par les robots de soins et d'assis-

tance pourraient être utilisées de manière abusive pour contrôler les malades à des fins commerciales. Enfin, les robots risquent de contribuer à la hausse des coûts de santé plutôt qu'à leur baisse.

... et les principales recommandations

Il incombe aux juristes, chercheurs, conseillers et représentants de l'Office fédéral de la santé publique de vérifier si les lois existantes couvrent les questions de la responsabilité des robots dans le domaine médical. Le cas échéant, des modifications devront être proposées.

Il convient par ailleurs de créer les conditions nécessaires à l'introduction du dossier électronique du patient associé à une réglementation de la protection des données, car les robots sont tributaires des données numériques.

Les robots de téléprésence, d'assistance et de service collectent également des données sur l'environnement de l'utilisateur. Il est donc nécessaire de préciser la portée de la protection des données concernant ces informations sans lien avec la santé. Il faudra, le cas échéant, édicter de nouvelles réglementations.

Dans ses directives médico-éthiques, l'Académie suisse des sciences médicales (ASSM) doit tenir compte de l'incidence que peut avoir l'utilisation de robots notamment auprès de personnes sans capacité de décision. Les institutions responsables des foyers – cantons, communes ou fondations – doivent pour leur part veiller à la mise en œuvre de ces directives.

Les utilisateurs professionnels et non professionnels doivent être intégrés suffisamment tôt dans les projets de recherche afin que leurs besoins soient pris en

Une équipe interdisciplinaire

L'étude «Robotique dans l'accompagnement et les soins médicaux» a été réalisée par une équipe interdisciplinaire sous la direction de Heidrun Becker, professeure à la Haute école des sciences appliquées de Zurich. Outre des spécialistes du Département de la santé, des collaborateurs de l'Institut de systèmes mécatroniques et de l'Institut d'économie de la santé de Winterthur y ont participé. L'étude porte sur un horizon de développement allant jusqu'à 2025.

1 Un vaste cahier des charges pour les robots

Le travail au chevet des malades exige beaucoup des soignants et amenuise parfois leurs forces. Nombre d'entre eux ne s'opposent pas à l'utilisation de moyens auxiliaires s'ils permettent de les soulager des tâches pénibles. Ils trouvent toutefois à y redire s'il s'agit de remplacer les hommes par des machines.

Lorsque Sofia B., à la fin d'une matinée chargée, a changé dix patients de lit, elle ressent souvent une douleur lancinante dans les reins. Sofia travaille dans une clinique spécialisée dans la rééducation de personnes qui ont subi un accident vasculaire cérébral, une hémorragie cérébrale ou une blessure importante à la tête. Ils sont au moins partiellement paralysés et doivent être aidés pour passer du lit au fauteuil roulant ou pour aller aux toilettes. Sofia soulève souvent de lourdes charges et ne parvient pas toujours à adopter la bonne posture ou à se donner suffisamment de temps pour utiliser le lève-personne. Des contractures de la musculature dorsale et l'usure des disques intervertébraux sont courants dans sa profession: les enquêtes montrent que soulever de lourdes charges fait partie du quotidien de plus de deux tiers des soignants. Ils se plaignent donc beaucoup plus souvent de douleurs dorsales que les membres d'autres professions.

Günther, en revanche, n'a pas à se soucier de sa colonne vertébrale. C'est même en «sifflant» qu'il va chercher le grand chariot de linge à la clinique d'Offenbach. Certes, pas parce qu'il est de bonne humeur, mais plutôt pour avertir les gens devant lui, comme un camion qui roule en marche arrière. Car Günther est un robot ou, comme le précise la présentation sur YouTube, un «système de transport sans conducteur» (www.youtube.com/watch?v=p-37v345DyY). Le badge que quelqu'un a collé sur sa surface métallique est un pur clin d'œil, car Günther ne ressemble en rien aux androïdes tels

qu'on les voit dans les films de science fiction. Il se compose en effet d'un caisson en acier longiligne avec une paire de petites lampes sur le devant. Il est construit de manière à se glisser sous la charge à transporter, à la soulever et à l'apporter à l'endroit voulu.

La pénurie de personnel soignant requiert des solutions

Dans leurs rapports annuels, les responsables de nombreux hôpitaux suisses laissent souvent entrevoir à quel point il leur est difficile de trouver des apprentis intéressés par une carrière dans les soins infirmiers. De ce fait, le nombre de jeunes en formation dans le domaine de la santé a reculé ces cinq dernières années. A cela s'ajoute qu'une grande partie du personnel soignant est composée de femmes qui veulent travailler à temps partiel ou souhaitent interrompre leur activité professionnelle pendant les quelques années où leurs enfants sont en bas âge. L'usure du corps contribue de son côté à ce que nombre de soignants doivent cesser de travailler avant l'heure. Or, moins il y a de personnes pour se répartir les tâches, plus grand est le risque que celles qui restent ne s'épuisent. C'est là un cercle vicieux auquel beaucoup de cliniques tentent d'échapper en engageant des employés à l'étranger.

La pénurie de personnel soignant va s'accroître car le nombre de personnes âgées en Suisse ne cesse d'augmenter. D'après l'Office fédéral de la statistique, les retraités représenteront 28 % de la population en 2060, alors qu'ils ne sont que 17 % aujourd'hui. Or, cette augmentation a pour corollaire la hausse du nombre de personnes ayant besoin d'assistance et de soins médicaux. En outre, le spectre des maladies prévalant en Suisse devrait évoluer par rapport à aujourd'hui, les maladies chroniques et la multimorbidité devenant plus fréquentes.

Dans l'industrie, cela fait des décennies déjà que les robots se chargent des travaux de routine ou dangereux. La question se pose donc de savoir si ces appareils de précision polyvalents pourraient également être utilisés dans le domaine de l'accompagnement et des soins médicaux. L'étude de TA-SWISS examine les fondements techniques et se penche sur les aspects sociaux, économiques, juridiques et éthiques de l'emploi de tels appareils.

En point de mire: appareils d'entraînement, télé-présence et robots autonomes

Le système de transport Günther n'entre jamais en contact avec les patients: il sert uniquement à transporter les chariots de linge ou les chariots de repas entre la cuisine et les différents services. Il doit ainsi décharger le personnel soignant des simples travaux de routine et communique donc, pour ainsi dire, uniquement avec ses collègues de travail humains.

L'étude de TA-SWISS classe les appareils en trois types différents. Le groupe des appareils d'entraînement et des aides à la mobilité comprend, dans le domaine de la rééducation, les appareils de musculation pour les bras et les jambes, les pinces de préhension et aides à la marche «intelligentes» équipées de capteurs électroniques, ainsi que les fauteuils roulants semi-automatiques. Le deuxième groupe englobe les robots de téléprésence et d'assistance, qui remplacent physiquement un aide-soignant, un thérapeute ou un médecin et permettent par exemple de communiquer par vidéo avec ce dernier. La troisième catégorie est constituée des robots interagissant socialement, qui aident les patients en tant qu'accompagnateurs et véhicules de transport. Ici, la relation directe entre le robot et l'homme est au premier plan.

S'entraîner avec ARMin et se promener avec SmartCane

Les robots avec lesquels il n'y a pas d'interactions sociales se présentent sous différentes formes et peuvent remplir des tâches diverses.

En Suisse, plusieurs hautes écoles et entreprises travaillent au développement d'appareils de rééducation. ARMin, l'un des robots d'entraînement construits par l'EPF et l'université de Zurich, ressemble un peu à un appareil d'une salle de musculation. Ses constructeurs le décrivent comme un exosquelette, un squelette extérieur. ARMin se compose d'un bras et d'un avant-bras, qui débouche sur une surface d'appui pour la main humaine; sept axes permettent au bras en acier de se plier et d'exécuter des mouvements de rotation. Le bras du patient assis est fixé à ARMin, l'appareil soutenant la coordination et les mouvements de la partie du corps qui est affaiblie. L'appareil peut également prescrire des exercices que le patient doit exécuter: il reçoit les instructions via un écran, par exemple mettre une pièce de monnaie dans un automate simulé, et voit immédiatement à l'écran s'il a réussi l'exercice. Il existe aussi des automates d'entraînement pour les jambes, comme le Lokomat mis au point par la société suisse Hocoma. Ce robot de marche est utilisé pour les patients parapalégiques ou ceux qui ont subi une attaque vasculaire cérébrale.

On trouve aussi des appareils plus petits, conçus pour l'entraînement à domicile ou assistant le patient dans ses tâches quotidiennes. Un gant équipé de capteurs qui permet de piloter des jeux vidéo aide les patients victimes d'un accident vasculaire cérébral à s'exercer aux mouvements de préhension. Des instruments de prise et de manipulation leur prêtent main-forte pour se brosser les dents, manger et faire le ménage. Des aides à la mobilité comme SmartCane, une canne

dotée de fonctions supplémentaires, reconnaissent les obstacles et permettent à l'utilisateur de s'orienter grâce à un système de navigation. Il existe déjà une cinquantaine de fauteuils roulants «intelligents». L'exosquelette ReWalk, qui doit permettre à des parapalégiques de marcher à nouveau, devrait bientôt être lancé sur le marché. Attaché le long de chaque jambe à la hanche, au genou et à la cheville, il peut être télécommandé de manière à ce que le porteur mette un pied devant l'autre. Les prothèses électroniques intelligentes appartiennent également à la catégorie des aides à la mobilité. Elles sont particulièrement intéressantes, parce qu'elles soutiennent les fonctions neuromusculaires restantes ou peuvent même prendre en charge le mouvement dans son ensemble.

Le thérapeute à l'écran

Un écran à hauteur des yeux posé sur un support étroit au niveau des épaules, voilà à quoi ressemblent TeleStroke, HOSPI-Rimo et Ava, trois robots de téléprésence issus de différents fabricants. Equipés d'une caméra, d'un micro et de haut-parleurs et pouvant généralement être télécommandés via internet, ils transmettent des signaux vidéo et audio entre le thérapeute dans son cabinet et le patient à domicile ou à la clinique. Ce dernier peut s'entretenir avec son médecin, recevoir des propositions d'entraînement et demander conseil pendant que le médecin examine ses fonctions corporelles telles que le rythme cardiaque, la tension artérielle et le taux d'insuline, selon l'appareil. Les partisans des robots de téléprésence attendent d'eux qu'ils améliorent les soins médicaux dans les régions reculées. Et parce que les robots de téléprésence permettent aux médecins d'effectuer des «visites» de routine même à distance, ces derniers auraient plus de temps à consacrer aux consultations plus complexes qui ne peuvent être effectuées qu'en présence du patient.

Les employés des hôpitaux et des foyers pourraient également s'appuyer sur ces robots, qui assumeraient notamment les activités de routine comme le nettoyage des sols ou l'acheminement des repas, des médicaments, du matériel de laboratoire ainsi que de l'administration et de la lessive. On trouve également sur le marché des robots qui distribuent des boissons et préparent le matériel d'usage courant. Au Japon, on utilise déjà des robots porteurs qui transportent les patients de leur lit à leur fauteuil roulant ou à la baignoire. Un lit robotisé convertible en fauteuil roulant est un autre produit nippon. Ces «collègues» mécaniques sont censés décharger les soignants, tout du moins dans leurs efforts physiques, et s'ils permettent d'éviter l'apparition d'usures caractéristiques du métier, ces derniers pourraient continuer de travailler plus longtemps. Enfin, certains directeurs d'hôpitaux espèrent pouvoir se passer de personnel grâce aux robots d'assistance sans que la qualité des soins en souffre.

Si les spécialistes des hôpitaux et des foyers voient un énorme potentiel dans l'utilisation des robots d'assistance, il n'existe que peu de systèmes sur le marché en Europe en raison de toute une série d'obstacles. Les coûts d'acquisition et d'entretien élevés, le manque de réglementation en matière de responsabilité, la non-acceptation par le personnel, mais aussi les difficultés techniques comme la consommation d'énergie et des batteries faiblissant inopportunistement sont autant de facteurs qui alimentent le scepticisme à l'égard des auxiliaires mécaniques.

Supports en métal et en plastique

Les deux droïdes R2-D2 et C-3PO bien connus des amateurs de films de science fiction, qui ont volé la vedette aux principaux acteurs de «La Guerre des

étoiles», ou l'androïde dépressif du nom de Marvin, qui voyage «à travers la galaxie en auto-stop», correspondent bien au type du robot social: ils peuvent ressentir et percevoir des émotions, ont des personnalités propres avec leurs forces et leurs faiblesses, reconnaissent leur interlocuteur, apprennent de lui et nouent des relations sociales. Jusqu'à présent, les robots sociaux étaient surtout développés comme jouets. L'un des précurseurs a été le chien-robot Aibo, que Sony a commercialisé en 1999, mais qu'il a «piqué» en 2006 en interrompant la production. On trouve toujours le robot-dinosaure Pléo, un produit américain qui reconnaît son propriétaire à la voix et qui devient de plus en plus entreprenant à mesure que son maître ou sa maîtresse joue avec lui. Un autre exemple connu est le phoque en peluche blanc Paro, qui ronronne et lève les yeux tendrement lorsqu'on le caresse.

Si les robots-animaux sont des machines relativement simples, le développement de robots socialement interactifs est la discipline reine du secteur. Les modèles instrumentaux sont conçus de manière à remplir certains services dans la vente, en tant que guide personnel au musée ou pour servir les repas. Les types affectifs visent en revanche à l'établissement d'une relation émotionnelle avec leurs utilisateurs. Selon les spécialistes, ce sont avant tout des formes mixtes alliant utilité instrumentale et fonctions affectives qui seront demandées à l'avenir pour les soins, les traitements et l'accompagnement. L'utilisation répandue de tels appareils n'est toutefois pas pour demain. Certes, une centaine de projets de recherche sur les androïdes sont en cours dans le monde, mais on ne peut pas compter dans l'immédiat sur des systèmes socialement interactifs autonomes, et il reste à savoir si ces appareils seront même utilisables et abordables.

2 Test de résistance pour les robots

La santé est un domaine d'activité semé d'embûches: d'innombrables intérêts se côtoient et les développements dans différents secteurs conduisent souvent à des objectifs conflictuels qui sont difficiles à concilier. L'étude de TA-SWISS met en lumière les questions politiques, économiques, sociales, technologiques, écologiques et juridiques qui sont importantes pour les robots dans les soins et l'accompagnement.

Lorsque les politiques parlent du système de santé, ils invoquent inmanquablement l'impératif d'une gestion des coûts rigoureuse et la nécessité de réaliser des économies. L'augmentation constante des primes des caisses-maladie fait chaque année régulièrement la une des journaux, et on ne compte plus les mesures de santé publique, telles que l'introduction de forfaits par cas (Diagnosis-Related Groups, DRG), ou les mesures d'économies relatives aux médicaments et aux diagnostics en laboratoire, qui doivent contribuer à ce que les coûts échappent à tout contrôle. Le nouveau financement des hôpitaux avec les DRG pourrait entraîner une augmentation de la prise en charge ambulatoire à domicile, en lieu et place des soins en milieu hospitalier. Les robots de téléprésence et d'assistance pourraient ce faisant gagner en importance. A cet égard, l'Etat a la possibilité d'encourager certains domaines de recherche et de déterminer le type d'appareils à développer.

Le marché de la santé caractérisé par la hausse constante des coûts et le manque de personnel

La santé est un marché en expansion rapide; ses coûts augmentent de 2,7 à 3,4 % actuellement, soit davantage que le produit intérieur brut, qui a progressé de 1,9 % en 2011.

Parallèlement, les hôpitaux et les foyers n'ont pas les capacités nécessaires pour satisfaire la demande prévisible. Selon l'Observatoire suisse de la santé OBSAN, il faudra près de 17 500 soignants supplémentaires d'ici à 2020 pour assurer l'accompagnement des résidents des maisons de retraite et des foyers, et 5000 aides additionnelles seront nécessaires pour le suivi extra-hospitalier. En outre, quelque 60 000 professionnels de la santé prendront leur retraite durant cette période et devront être remplacés.

Qu'une telle chose soit possible semble à l'heure actuelle incertain. Avec ses conditions restrictives d'accès aux études de médecine, la Suisse forme beaucoup trop peu de médecins pour couvrir ses besoins. On peut également s'attendre à ce que l'immigration de médecins et de soignants de l'étranger recule bientôt sensiblement, étant donné que les pays voisins – notamment l'Allemagne – manquent également de professionnels de la santé. Le Conseil fédéral estime donc que la qualité actuelle des soins de santé n'est pas assurée pour l'avenir. Le manque de professionnels, d'un côté, et l'augmentation du nombre de personnes ayant besoin de soins, de l'autre, ouvrent la voie à l'utilisation accrue de systèmes de soutien techniques.

Une culture marquée par les appareils et les gadgets

Le nombre de personnes âgées en Suisse ne cesse de croître depuis 1980. En même temps, les idées que l'on se fait de la vieillesse dans la société changent, tout comme la compréhension que l'on a de la santé. Etre en bonne santé signifie aujourd'hui rester en forme, séduisant, performant et bien être intégré dans son cercle d'amis jusqu'à ses vieux jours.

Les personnes du troisième âge ont de plus en plus recours aux médias électroniques pour se tenir informé, d'une part, et pour rester en contact avec leurs amis, d'autre part. Selon une étude américaine réalisée en 2012, les «silver surfers» de plus de 50 ans constituent le groupe en plus forte progression sur Facebook. Des réseaux comme www.espaces50pluslaval.com et www.bestage24.de, qui s'adressent spécifiquement à des usagers plus mûrs, ont été créés. En Suisse, l'équipement technique pour les activités sur le web est disponible, plus de trois quarts des ménagers ayant une connexion internet.

A cela s'ajoute le fait qu'il existe de plus en plus de petits appareils conviviaux pour les tâches quotidiennes. Le système de navigation dans les voitures est déjà la norme pour les berlines de classe moyenne et les premiers robots pour le ménage et la tonte du gazon ont fait leur apparition dans les ménages privés. La génération des baby-boomers, qui est habituée à une multitude d'outils techniques, ne devrait guère s'effrayer de l'emploi de systèmes d'assistance technique dans les soins. Bien au contraire, les «futurs vieux» pourraient apprécier les avantages que les robots offrent pour vivre plus longtemps chez eux de manière autonome et, malgré d'éventuels handicaps, participer à la vie sociale, que ce soit grâce à un fauteuil roulant intelligent ou à un assistant de téléprésence qui établit et maintient le contact virtuel avec les thérapeutes et les amis.

La pénurie d'énergie, l'un des obstacles à la robotique

La hausse des coûts de l'électricité pourrait freiner l'utilisation des robots. La nouvelle stratégie énergétique de la Confédération mise davantage sur les énergies renouvelables, ce qui devrait entraîner une hausse des coûts.

Des munitions pour les futures escarmouches légales

Jusqu'à présent, la jurisprudence n'a guère été confrontée à l'utilisation de robots semi-autonomes ou autonomes dans le domaine de la santé. Que les automates puissent être impliqués dans des accidents graves entraînant la mort est toutefois bien connu du secteur.

Du point de vue juridique, les questions de la responsabilité, de la protection des données et d'autres droits des patients devraient donc donner matière à discussion. Le centre de recherche RobotRecht de l'université de Würzburg étudie déjà le besoin d'élaborer de nouvelles réglementations et examine notamment la possibilité d'attribuer aux robots ultra-perfectionnés et agissant de manière autonome le statut de personne morale. Les fabricants, programmeurs et utilisateurs effectueraient un versement préventif sur un compte pour rembourser les dommages causés par des robots.

L'analyse PESTEL

Dans le cadre de l'étude de TA-SWISS, les robots utilisés dans les soins médicaux ont été soumis à une analyse PESTEL. L'acronyme PESTEL décrit une analyse qui doit aider les entreprises ou les organisations à s'orienter stratégiquement dans leur environnement; on emploie également les termes d'«analyse de l'environnement» ou «analyse des tendances macro». Celle-ci examine les grandes tendances politiques, économiques, sociales, technologiques, environnementales et législatives. L'analyse PESTEL constitue également une bonne base pour évaluer les chances et les risques d'une organisation.

Structure de l'étude

3 Des attentes élevées, mais des appréciations sceptiques

L'utilisation de robots concerne divers cercles d'utilisateurs. Les directeurs d'hôpitaux, les juristes, les médecins, les soignants et surtout les patients regardent tous d'un œil différent les auxiliaires mécaniques de service et d'accompagnement. Leurs réactions à ces appareils sont donc différentes.

La pénurie de personnel dans le domaine de la santé est un solide argument en faveur de l'utilisation des robots. Elle n'en demeure pas moins contestée: si les économistes et les experts techniques pensent que le recours à une assistance mécanique est inévitable compte tenu du manque de personnel soignant, les juristes, les chercheurs en sciences sociales et les représentants des patients penchent fortement pour d'autres solutions, car ils ne veulent pas sacrifier le contact humain au profit des machines. Les soignants craignent en outre que la pression sur les coûts ne conduise les directions des hôpitaux à utiliser des robots comme mesure de rationalisation afin de réaliser des économies en termes d'effectifs.

Un diktat de la mode coûteux

Les robots et appareils autonomes peuvent contribuer à rendre les processus de travail plus efficaces et à compléter la main-d'œuvre humaine. Lorsqu'ils sont utilisés pour décharger le personnel des tâches pénibles, comme soulever les patients, ils sont bien accueillis par les soignants. Ce ne sont toutefois pas les seules raisons qui peuvent amener une clinique à acquérir une machine. L'exemple des robots d'assistance en chirurgie qui sont maintenant monnaie courante (et qui ont été exclus de l'étude de TA-SWISS) montre que le fait de disposer d'appareils high-tech est souvent une question d'image pour les établissements: ils sont considérés comme «cools» et modernes, et les patients

pensent ainsi qu'ils profitent de méthodes de traitement à la pointe du progrès. L'un des arguments en faveur des robots, c'est qu'ils pourraient conduire à l'apparition de nouveaux métiers en médecine et que les hommes pourraient commencer à s'intéresser davantage aux professions soignantes s'ils pouvaient recourir à plus de «gadgets» techniques.

En ce qui concerne l'incidence des robots sur les coûts, les experts interrogés (voir encadré page 11) dans le cadre de l'étude sont unanimes: les systèmes d'assistance mécaniques ne vont pas réduire les coûts de la santé. Bien au contraire, leur acquisition est chère et la technologie évolue vite et incite à remplacer les appareils et logiciels rapidement. A long terme, les robots et appareils autonomes devraient donc plutôt faire augmenter les coûts de la santé.

Etre autonome ou dépendant de la technique?

Une plus grande marge de manœuvre et davantage d'indépendance sont les deux promesses des robots qui trouvent écho auprès des patients. Ces derniers espèrent surtout être en plus grande position de force vis-à-vis des thérapeutes et des soignants dans la mesure où en tant que clients émancipés, ils pourront donner plus de poids à leur revendication d'autodétermination. Pour les acteurs non professionnels interrogés, c'est surtout l'utilité individuelle et la pratique de la technique qui revêt de l'importance. Par exemple, quelques-unes des personnes sondées se sont enthousiasmées à l'idée de se faire laver les cheveux par une machine adaptée à leurs préférences, quand l'envie leur en prend. Un point de vue qui est loin de faire l'unanimité: les experts font remarquer que les soins du corps ne sont pas seulement une question de propreté, mais aussi de contact et d'entretien des relations. De nombreux utilisateurs professionnels rejettent donc

l'utilisation irréfléchie d'automates. Il convient plutôt de déterminer au cas par cas ce qui est important pour la personne concernée, qui doit au final pouvoir décider librement.

L'argument selon lequel les appareils d'entraînement dotés d'applications ludiques ou les robots-animaux interactifs peuvent offrir des distractions aux personnes âgées dans leur quotidien est également avancé. De plus, les robots de téléprésence pourraient répondre au besoin de divertissement et de contact des séniors. Selon l'expression d'un spécialiste, ils feraient ainsi office de «cordon ombilical numérique contre la solitude». Les experts se disputent toutefois âprement sur la question de savoir si les robots peuvent décharger les soignants, qui auraient ainsi plus de temps pour le contact direct avec les patients. Ils ne sont unanimes que sur un point: ils demandent que ces appareils ne soient utilisés qu'en complément aux contacts humains et en aucun cas comme substitut.

Les professionnels craignent aussi que les patients ne deviennent dangereusement dépendants des machines dans leur quête d'une plus grande autonomie. Des dysfonctionnements, comme lors d'une coupure de courant, pourraient avoir des conséquences dramatiques si par exemple, les robots ne distribuaient pas les médicaments vitaux, se trompaient de posologie ou ne traitaient pas une personne diminuée avec la prudence de rigueur.

Les experts s'entendent pour dire que les patients et leurs proches doivent obligatoirement prendre davantage de responsabilités s'ils utilisent des robots de soins à la maison. Au gain d'autonomie et de liberté d'action s'oppose en effet le risque que les appareils complexes n'en demandent trop à leurs utilisateurs. Ce n'est que s'ils sont formés adéquatement que les

utilisateurs seront en mesure de manipuler correctement ces appareils semi-autonomes. Les expériences faites avec le bracelet d'urgence pour les personnes handicapées montrent en effet que le recours au quotidien à des instruments techniquement sophistiqués peut souvent s'avérer difficile, car une technique doit correspondre aux besoins et aux capacités de ses utilisateurs.

Une technologie faite pour les utilisateurs

De nombreuses entreprises, qui souhaitent conquérir de nouveaux marchés, travaillent au développement de robots; elles appliquent pour ce faire leur savoir-faire technique à un nouveau domaine d'activité. C'est ainsi que le constructeur automobile Toyota a mis au point une sorte de fauteuil roulant sur deux jambes qui permet de transporter quelqu'un en haut des escaliers.

Les experts s'accordent à dire que les chercheurs qui conçoivent des robots dans le domaine des soins médicaux doivent prendre en compte les besoins des utilisateurs, qui sont très différents les uns des autres. Du point de vue du personnel soignant et d'accompagnement, il s'agit notamment de garantir que les robots ne sont pas utilisés comme mesure de rationalisation et ne conduisent pas à des suppressions d'emplois. Au niveau du processus de conception et de l'évaluation pratique, il faut prendre en compte les avantages concrets que peut offrir un appareil dédié aux soins (p. ex. autonomie ou assistance). Et enfin, s'agissant de l'utilisation, il y a lieu de déterminer si l'appareil suffit au besoin de la personne et remplit les exigences de la situation.

Pour finir, il est également important de veiller à ce que les patients disposant des moyens financiers nécessaires ne soient pas les seuls à pouvoir profiter de ce

type d'appareil. Il faut donc intégrer les robots efficaces et appropriés dans les soins de base s'ils fournissent des services de meilleure qualité que les prestations classiques – avec les conséquences que l'on sait sur les coûts.

Groupes-témoins et ateliers d'experts en tant que baromètre de confiance

L'étude de TA-SWISS a déterminé les souhaits et l'appréciation des milieux concernés en deux étapes. D'une part, des discussions ont été menées avec trois groupes-témoins, qui se composaient d'acteurs directs (médecins, thérapeutes, soignants et patients) et d'acteurs indirects (représentants des caisses-maladie, ingénieurs en robotique et collaborateurs de la gestion de la santé). Ces trois groupes ont chacun parlé des avantages et désavantages de l'une des trois catégories de robots «appareils d'entraînement et aides à la mobilité», «robots de téléprésence et d'assistance» et «robots socialement interactifs». Dans leurs discussions, les membres des groupes-témoins se sont penchés sur les besoins que doivent, selon eux, couvrir les robots de soins. D'autre part, le groupe de projet a formulé dix thèses qui se rapportent aux aspects économiques, sociaux, juridiques et éthiques de l'utilisation des robots et qui ont été traitées dans le cadre d'un atelier réunissant des experts.

4 Un parfum de science fiction aux chevets des malades?

Il faudra sans doute attendre encore une quinzaine d'années au moins pour voir des robots agissant de manière largement autonome en vente sur le marché, et nul ne sait à l'heure actuelle si ces prototypes pourront être utilisés dans le domaine des soins de santé. Toutefois, des premières évaluations relatives aux appareils d'entraînement et aux robots-animaux intelligents existent déjà.

Le Japon est considéré comme le pays d'origine des robots de soins. D'après la croyance shintoïste, selon laquelle même les objets inanimés ont une âme, il doit être possible de ressentir de la sympathie pour un auxiliaire mécanique. Qui plus est, les habitants du pays du soleil levant, férus de technologie, connaissent de nombreuses légendes qui parlent avec bienveillance de serveurs artificiels. Par ailleurs, de nombreuses études sur l'efficacité des robots de soins ont été réalisées au Japon. Certains Etats américains ont aussi évalué leurs expériences avec les robots de téléprésence et d'assistance. La Suisse, quant à elle, est présente sur le marché notamment dans le développement des robots d'entraînement.

Les robots d'entraînement ne peuvent pas remplacer les thérapeutes

Les robots d'entraînement, comme le Lokomat développé en Suisse, sont utilisés non seulement dans la rééducation de patients, mais aussi en tant qu'instrument pour évaluer les traitements médicaux. L'un des avantages de ces robots réside notamment dans le fait qu'ils peuvent mesurer et documenter de manière fiable les progrès accomplis pendant le traitement.

Dans le domaine de l'entraînement des bras, quelques études montrent que les robots de rééducation ont un effet positif sur la mobilité, la force musculaire et la

coordination. Ils sont également indiqués pour accroître l'intensité de l'entraînement. Les analyses montrent toutefois que le soutien des thérapeutes est nécessaire pour que les patients puissent intégrer dans leur quotidien les facultés acquises grâce à l'automate.

En ce qui concerne les appareils pour les jambes, les évaluations n'ont en revanche pas révélé d'avantages par rapport à l'entraînement traditionnel. Les études mettant en évidence des effets positifs ont étudié l'entraînement assisté par robot combiné à un entraînement traditionnel. L'envers de la médaille, ce sont les coûts élevés des robots de rééducation, notamment parce que les appareils doivent faire l'objet d'une maintenance régulière. De plus, il leur manque naturellement la capacité de perception que possèdent les thérapeutes expérimentés.

S'agissant des auxiliaires de plus petite taille qui peuvent être utilisés à la maison, les avis sont également mitigés. La plupart d'entre eux n'existent qu'en tant que prototypes, de sorte qu'il est encore difficile d'en estimer le rapport coût-efficacité. Comme leur marché est plutôt limité, les coûts de fabrication et donc leur prix devraient être élevés. Par conséquent, faute de subventions pour soutenir l'achat d'aides à la mobilité intelligentes, ces dernières ne seront accessibles qu'à une clientèle privilégiée. De plus, les personnes souffrant de handicaps souhaitent des appareils pratiques qui soient aussi discrets que possible afin de ne pas trop attirer l'attention sur elles au quotidien. Or, à l'heure actuelle, les aides à la marche et à la préhension intelligentes satisfont peu à cette exigence.

Un conseil plus efficace grâce à la téléprésence

Les robots de téléprésence connectés à internet servent de moyen de communication entre une

personne ayant besoin de soins à domicile ou dans une clinique et le thérapeute dans son cabinet. Les premières expériences réalisées aux Etats-Unis avec les robots de téléprésence sont positives, entre autres parce que ceux-ci ont permis de pallier le manque de spécialistes qui prévaut dans les hôpitaux de petite taille. La téléprésence permet en effet à un professionnel d'être présent et de dispenser des conseils dans plusieurs cliniques à la fois. Le neurologue peut, par exemple, déterminer via le robot TeleStroke si un patient a subi un accident vasculaire cérébral et déclencher immédiatement les mesures d'urgence. Grâce à Telecare, un infirmier peut se charger simultanément de huit fois plus de patients que lors de visites à domicile traditionnelles. Cela dit, tant aux Etats-Unis qu'en Europe, la téléprésence dans les soins et les traitements n'est encore que peu répandue car la rémunération est relativement faible, le travail est considéré comme peu attrayant et la technologie est en partie mal acceptée.

Les évaluations réalisées jusqu'ici sur les robots de téléprésence et d'assistance brossent un tableau largement positif des auxiliaires mécaniques et numériques. Les risques, tels que les malentendus dans la communication entre les patients et les thérapeutes, ne sont pas mentionnés. Les soignants sont toutefois réticents à se rallier sans autre au jugement favorable des évaluateurs: ils craignent que les robots n'alourdissent les processus de travail, ne requièrent davantage de formation et n'accroissent l'incidence des erreurs. En effet, des informations importantes se perdent lorsqu'il n'y a pas de contact direct avec le patient et que l'ensemble de la situation n'est pas pris en compte. Les réserves à l'égard des robots de téléprésence ou de service qui sont téléguidés sont toutefois plus faibles que celles vis-à-vis des appareils équipés d'intelligence artificielle et qui agissent de manière autonome.

Les robots de service qui sont utilisés à domicile collectent une foule de données. S'ils mesurent les fonctions corporelles de leur patient, ils enregistrent aussi une multitude d'informations dans leur environnement avec la caméra dont ils ont besoin pour s'orienter et les micros avec lesquels ils captent des signaux acoustiques. Ils enregistrent également ce que font les gens qui entrent et sortent de la maison, qui sont les visiteurs et de quoi ils parlent: les serveurs mécaniques pourraient ainsi devenir très rapidement une instance de surveillance omnisciente. Les bioéthiciens et les gendarmes de la protection des données soulignent donc la nécessité de réduire au minimum l'enregistrement continu de données et de permettre à l'utilisateur de se soustraire, du moins en partie, à cette surveillance.

Outre toutes ces critiques, les recherches laissent également entrevoir les mesures à prendre pour rallier tant le personnel de la santé que les patients à la cause des auxiliaires mécaniques. Les tâches et les responsabilités entre les robots et le personnel doivent ainsi être clairement définies, et leur utilisation doit s'adapter aux processus de travail. Si les atouts des appareils en termes de précision et de moindre incidence d'erreurs peuvent être mis en évidence, il est tout à fait possible que leur acceptation par le personnel en clinique augmente. Du point de vue des patients, il est important que les robots soient utilisés en complément à l'aide humaine et non comme substitut. Afin que les patients acceptent la téléprésence, ils doivent d'abord avoir fait personnellement connaissance avec leurs interlocuteurs. Quoi qu'il en soit, les études révèlent aussi que les avantages des robots de téléprésence et d'assistance sont encore trop peu évidents et concluants pour convaincre les utilisateurs potentiels de leur utilité.

Le piège éthique des robots socialement interactifs

Les robots agissant de manière autonome et socialement interactifs au quotidien sont encore une utopie, mais ils divisent déjà les milieux spécialisés: tandis que les ingénieurs et les chercheurs en intelligence artificielle attribuent aux robots socialement interactifs et donc dotés d'une capacité d'apprentissage une multitude de possibilités d'utilisation, les chercheurs en sciences sociales les voient plutôt d'un mauvais œil. La critique est moins virulente envers les appareils qui permettent de communiquer que vis-à-vis des robots qui interagissent avec des personnes «d'égal à égal». Les sceptiques justifient leur opposition notamment par le fait que les personnes ressentent des émotions lorsqu'ils sont en contact avec leurs semblables et qu'ils se sentent donc connectés à la communauté. A l'inverse, en raison de leur nature purement technique, les robots ne sont selon eux pas capables d'un tel échange.

Les robots-animaux ont déjà été expérimentés dans le traitement d'enfants autistes et le suivi de personnes âgées. Une étude avec des robots-poupées a montré qu'ils incitent les enfants autistes à entrer en contact avec d'autres personnes, par exemple pour attirer leur attention sur cet être mécanique. Diverse études révèlent également que les robots-animaux exercent un effet calmant sur les personnes âgées. Cela dit, comparé à un chat en peluche, le robot-chat s'est montré moins efficace. Il a certes pu capter l'attention de personnes sénielles dont les capacités n'étaient pas encore trop amoindries plus longtemps que le chat en peluche, mais ce dernier incitait davantage les patients à lui faire des câlins: 78 % des sujets l'ont pris dans leurs bras, tandis qu'ils n'étaient que 22 % à le faire avec le robot. Paro, le robot-phoque, a également eu des succès. Selon diverses études, le phoque ronronnant a un effet apaisant sur les personnes sénielles et améliore leur humeur.

Les éthiciens émettent cependant des réserves quant à l'utilisation d'animaux en peluche, de robots-animaux ou de robots-poupées pour distraire les personnes sénielles. Ils avancent d'abord le fait qu'il s'agit de personnes vulnérables qui nouent peut-être une relation avec le robot uniquement parce qu'elles n'ont pas d'autre choix et qu'elles tiennent l'appareil pour vivant. Ensuite, on risque de porter atteinte à la dignité des personnes âgées en les infantilisant avec des animaux en peluche ou robots plutôt que de les intégrer dans une communauté humaine.

5 Une gestion politique ciblée plutôt que le laisser-faire

Même celui qui ne fait rien, agit. Si les responsables politiques se contentent d'adopter un comportement réactif, seules les forces du marché influenceront sur le développement des robots dans les soins médicaux. Une stratégie proactive, en revanche, consisterait pour le moins à définir des lignes directrices pour que les assistants mécaniques ne sortent pas du droit chemin. L'approche de gestion proactive veillerait à ce que soient développés des appareils qui procurent un avantage social aussi large que possible et prennent en compte les besoins de leurs utilisateurs.

Il suffit parfois de quelques secondes pour bouleverser une vie. Personne n'aurait jamais imaginé que le vieux cheval expérimenté puisse être effrayé par un sac en plastique flottant dans le vent. Malheureusement, il a glissé sur l'asphalte, est tombé et a écrasé Nadine, sa cavalière. La rééducation de cette dernière a duré trois ans avant qu'elle puisse rentrer chez elle en fauteuil roulant. La jeune fille de quinze ans est paralysée jusqu'au cou mais peut bouger quelque peu le bras droit. Elle peut ainsi actionner, avec le pouce et l'index, le petit levier qui guide son fauteuil roulant et le bras de préhension dont il est équipé. Avec ce bras auxiliaire, que Nadine a baptisé sa «petite main glacée», l'adolescente se débrouille pour se brosser les dents et manger. Il lui permet aussi de participer à des cours ou de chatter avec ses amies sur son PC. Nadine se rend toute seule à l'école ou plutôt elle y va dans son fauteuil roulant intelligent, qui maîtrise la reconnaissance vocale et s'oriente grâce à son système de navigation. Il suffit à Nadine de lui dire où elle veut aller. La jeune fille ne se satisfait toutefois pas à l'idée d'être servie par des appareils et s'entraîne dur pour que son corps retrouve quelques-unes des ses anciennes facultés. Chaque jour, sa mère l'attache à un robot qui lui bouge les jambes. Pour passer le

temps pendant ces exercices laborieux, elle regarde son émission préférée à la télévision. Nadine déteste que sa mère doive l'aider pour ses soins corporels et inspecter quotidiennement sa peau pour trouver d'éventuelles lésions. Elle espère que les ingénieurs du centre de soins vont développer un super-robot qui pourrait l'aider dans sa propre chambre. Et pourquoi pas? Les fêlés de la technique y travaillant n'ont reculé devant aucun effort pour adapter la «petite main glacée» à ses souhaits. Ce n'est donc peut-être qu'une question de temps avant que Nadine puisse se laver elle-même avec son superordinateur.

L'étude de TA-SWISS propose trois scénarios pour illustrer l'utilisation future de la robotique. Ils se distinguent les uns des autres par la manière dont les responsables politiques influencent l'évolution de la robotique dans le domaine de la santé. L'histoire de Nadine narrée ci-dessus reprend l'un de ces scénarios: il montre les conséquences qu'une politique de gestion proactive aurait sur le quotidien des utilisateurs de robots de soins et d'assistance.

Encourager et débattre

Le *scénario de gestion proactive* ne se limite pas aux mesures visant à écarter les risques qui pourraient être liés aux robots. Il mise au contraire sur une série de lignes directrices et de commandes. Projetons-nous dans un avenir possible.

Afin d'éviter que le développement des robots repose uniquement sur les possibilités techniques, l'Etat encourage de manière ciblée les projets axés sur les besoins de la société et des utilisateurs potentiels de robots. La recherche interdisciplinaire entre ingénieurs, professionnels de la santé et spécialistes des sciences humaines et sociales est promue de manière ciblée et

un programme national de recherche offre un cadre garantissant l'étude durable de ce thème.

Parce que plusieurs films de science fiction, des romans d'avenir pessimistes ainsi que des reportages dans les médias ont fait naître chez le public un sentiment de méfiance vis-à-vis des robots, l'Etat décide de lancer des vastes campagnes pour encourager le débat public. Des vidéos, des articles sur le web et dans la presse et des dossiers d'information destinés aux écoles expliquent objectivement les possibilités et les limites des robots dans le domaine des soins de santé. Les utilisateurs professionnels peuvent discuter de l'utilisation de systèmes autonomes dans le cadre de modules spéciaux de formation continue.

Comme il y a de plus en plus de personnes vivant seules en ville, l'anonymat grandit. En outre, les rencontres se font davantage dans le monde virtuel d'internet. Les robots et les appareils autonomes accentuent encore plus le risque de voir les vrais contacts diminuer, et la téléprésence, qui remplace de plus en plus fréquemment les visites de malades, évolue dans la même direction. En réaction, d'innombrables initiatives pour développer l'entraide entre voisins se mettent en place et des prescriptions pour l'accompagnement et les soins luttent contre l'isolement des personnes ayant besoin d'aide.

Afin de garantir la sécurité des appareils, l'Etat applique à la robotique autonome destinée aux soins de santé principalement des procédures d'autorisation et des normes de contrôle, qui sont en principe comparables à celles que doivent remplir d'autres produits médicaux. Par ailleurs, les questions de la responsabilité juridique sont clarifiées et des règlements stricts sur la protection des données sont édictés. Les directives éthiques comprennent des assertions claires sur la liberté de décision, l'équité d'accès et la protection des personnes incapables de donner leur consentement. Un «Health Technology Assessment» permet de déterminer quels appareils sont efficaces, adéquats et économiques, et qui doivent être financés.

Utiles, abordables, performants

Le train de mesures de la politique de gestion proactive conduit à la diffusion d'appareils utiles et économiques. Comme la recherche est promue de manière ciblée et que les personnes concernées sont impliquées dans les projets de développement, des appareils destinés à de petits groupes d'utilisateurs qui ont des besoins spéciaux voient également le jour.

Le public bien informé reconnaît l'utilité de l'assistance mécanique et apprend à l'apprécier.

Les coûts continuent toutefois d'augmenter dans le domaine de la santé. Car avec le progrès technique, les exigences des patients s'accroissent. Afin de garantir l'équité d'accès, les appareils ayant fait preuve de leur efficacité sont couverts par l'assurance de base. Il n'y a presque pas d'effets de rationalisation; en revanche, la logistique et la gestion des données gagnent fortement en efficacité.

Façonner l'avenir

Contrairement au *scénario de gestion proactive*, le *scénario proactif* se limite à édicter des normes pour la sécurité des appareils et à définir des lignes directrices juridiques et éthiques pour prévenir les dérapages les plus graves que pourrait provoquer l'utilisation de la robotique dans les soins de santé. Le *scénario réactif*, quant à lui, suit les tendances dominantes: les robots pallient le manque de personnel dans le domaine de la santé et on est prêt à accepter que des appareils ne répondant pas aux besoins des utilisateurs soient développés en temps et en temps. L'équité d'accès n'est pas garantie, de sorte que les robots finissent par renforcer l'orientation vers une société à plusieurs vitesses: celui qui en a les moyens s'achète un fauteuil roulant intelligent avec lequel il peut rendre visite à ses amis, tandis que les patients moins fortunés doivent se résigner à attendre la visite virtuelle de leur thérapeute sur leur écran plat. Une politique qui ne veut pas se contenter de minimiser les risques des robots de soins et d'accompagnement, mais souhaite réaliser tout son potentiel positif, optera donc pour une stratégie de gestion proactive.

Les scénarios: une représentation condensée de l'avenir

La technique des scénarios vise à représenter différents futurs possibles et à identifier des liens de cause à effet entre plusieurs variables déterminantes. En règle générale, l'éventail de ces «futurs possibles» est couvert par trois scénarios: le scénario de base reprend les tendances actuelles, alors que les autres visions d'avenir sont des scénarios d'action qui esquissent les différentes évolutions possibles. Dans l'étude de TA-SWISS, les scénarios (détails [ici](#)) servent de base à trois histoires personnelles qui illustrent comment ces scénarios influent sur le quotidien des utilisateurs de robotique.

Etude «Robotique dans l'accompagnement et les soins médicaux»

Groupe d'accompagnement

- Prof. Dr. Daniel Gygax, Haute école des Sciences Appliquées de la Suisse du Nord-Ouest (Président du groupe d'accompagnement)
- Sibylle Ackermann Birbaum, Académies suisses des sciences A+
- Prof. Dr. Hannes Bleuler, EPFL Lausanne
- Dr. Katrin Cramer, Académie suisse des sciences médicales ASSM, Bâle
- Janine Graf, Commission pour la technologie et l'innovation CTI, Berne
- Bea Heim, Conseillère nationale, Parti socialiste, Canton de Soleure
- Prof. Dr. François Höpflinger, Université de Zurich
- Prof. Dr. Annemarie Kesselring, Université de Bâle
- Dr. med. Pedro Koch, Senior Health Consultant, Küssnacht
- Prof. Dr. Sabine Maasen, Université de Bâle
- Dr. Jürg Müller, Service juridique Hôpital universitaire de Bâle
- Thomas Müller, Rédacteur Radio DRS, Bâle

- Prof. Dr. Pasqualina Perrig-Chiello, Université de Berne
- Prof. Dr. Robert Riener, ETH Zurich
- Prof. Dr. Giatgen Spinaz, Hôpital universitaire de Zurich
- Prof. Dr. Gábor Székely, Commission pour la technologie et l'innovation CTI, Berne
- Dr. Markus Zürcher, Académie suisse des sciences humaines et sociales ASSH, Berne

Responsable du projet

- Dr. Adrian Rügsegger, TA-SWISS, Berne

Crédits photographiques

page 1 / 14: Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

page 4: Hocoma AG

page 6: Argo Medical Tech

page 7: AIST, Japan

page 10: RIKEN-TRI Collaboration Center for Human-Interactive Robot Research

page 12: InTouchHealth

page 13: Fraunhofer Institut IPA

page 15: MT Robot

page 16: YouRehab

Impressum

TA-SWISS (éd). RoboCare. Les soins de santé à l'âge des automates.

Résumé de l'étude de TA-SWISS «Robotik in Betreuung und Gesundheitsversorgung», Berne 2013.

TA 58A/2013

Auteure: Lucienne Rey, Berne

Rédaction: Christine D'Anna-Huber, TA-SWISS

Traduction: CLS Communication AG

Mise en page: Hannes Saxer, Berne

Impression: Jordi AG – Das Medienhaus, CH-3123 Belp

TA-SWISS – Centre d'évaluation des choix technologiques

Souvent susceptibles d'avoir une influence décisive sur la qualité de vie des gens, les nouvelles technologies peuvent en même temps comporter des risques nouveaux, qu'il est parfois difficile de percevoir d'emblée. Le Centre d'évaluation des choix technologiques TA-SWISS s'intéresse aux avantages et aux risques potentiels des nouvelles technologies qui se développent dans les domaines «biotechnologie et médecine», «société de l'information», «nanotechnologies» et «mobilité/énergie/climat». Ses études s'adressent tant aux décideurs du monde politique et économique qu'à l'opinion publique. TA-SWISS s'attache, en outre, à favoriser par des méthodes dites participatives, telles que les PubliForums et publifocus, l'échange d'informations et d'opinions entre les spécialistes du monde scientifique, économique et politique et la population. TA-SWISS se doit, dans toutes ses projets sur les avantages et les risques potentiels des nouvelles technologies, de fournir des informations aussi factuelles, indépendantes et étayées que possible. Il y parvient en mettant chaque fois sur pied un groupe d'accompagnement composé d'experts choisis de manière à ce que leurs compétences respectives couvrent ensemble la plupart des aspects du sujet à traiter.

TA-SWISS est rattaché aux Académies suisses des sciences.

